

Nadejda BUTNARI

doctorandă, lect. univ.,
Universitatea de Stat din Moldova

Proiectarea demersului educațional în contextul principiului autoactualizării

Rezumat: *Articolul se adresează atât cercetătorilor din domeniul educației, cât și cadrelor didactice implicate în procesul de formare inițială a studenților. Procesul educațional se axează pe un ansamblu de principii. Unul din acestea, principiul autoactualizării, derivă din una dintre cele patru dimensiuni ale inteligenței spirituale – gândirea*

critică existențială. Principiul autoactualizării presupune ca profesorul să creeze situații educaționale favorabile dezvoltării plenare a potențialului educabilului corespunzătoare cerințelor actuale timpului.

Cuvinte-cheie: *proiectare didactică, principiu didactic, gândire critică, gândire critică existențială, autoactualizare.*

Abstract: *This article is dedicated to both educational researchers and academic staff involved in the initial training of students. The educational process is based on a set of principles. One is the principle of self-actualization. This principle derives from one of the four dimensions of spiritual intelligence, namely critical existential thinking. Self-actualization principle requires the teacher to create favorable educational situations for the full development of learner's potential according with current requirements.*

Keywords: *didactic design, didactic principle, critical thinking, critical existential thinking, self-actualization.*

Proiectarea didactică deține un loc fundamental în practica educațională, impunându-se ca o condiție esențială în optimizarea procesului educativ-instructiv. Conceptul *proiectare didactică* este interpretat diferit de cercetători, dar aspectele comune se rezumă la caracterul său teleologic, care rezultă din corelarea acțiunilor de predare-învățare cu o serie de legități, norme și reguli ce alcătuiesc normativitatea specifică procesului de învățământ. O relevanță deosebită în acest context o au principiile didactice.

Principiile didactice sunt norme orientative, teze generale pe care se întemeiază organizarea și desfășurarea procesului de învățământ în vederea atingerii obiectivelor propuse. Unul din principiile pe care se axează demersul educațional este principiul autoactualizării. Acest principiu derivă din gândirea critică existențială, dimensiune esențială a inteligenței spirituale.

Gândirea critică reprezintă „un sistem de judecăți referitor la analiza obiectelor și fenomenelor, din care rezultă formularea de concluzii, emiterea de idei, interpretări și aplicarea acestora în situații concrete și rezolvarea de probleme” [12]. Totodată, gândirea critică

reflectă „un proces de integrare creativă a ideilor și resurselor, de reconceptualizare a ideilor și informațiilor, orientat spre atingerea anumitor obiective” [10].

Gândirea critică existențială se referă la „capacitatea de a contempla critic sensul, semnificația vieții și alte probleme existențiale sau metafizice, precum realitatea, universul, spațiul, timpul” [6, p. 70]. Din această capacitate rezidă tendința de autoactualizare.

În concepția lui C. Rogers, ființele umane sunt motivate de o singură tendință fundamentală – tendința de actualizare, exprimată prin menținerea și îmbogățirea funcționării organismului. Pentru a descrie tendința de actualizare, autorul folosește expresii ca „tenacitatea vieții” și „tendința de împingere înainte a vieții”, evidențiind, astfel, convingerea cu privire la existența unor forțe irezistibile, care cauzează nu numai supraviețuirea unui organism, ci și adaptarea, dezvoltarea și creșterea. C. Rogers crede că, în viață, oamenii demonstrează ceea ce se numește procesul valorizării organismului, adică toate experiențele vieții sunt evaluate în funcție de cât de bine servesc tendinței de actualizare. Experiențele pe care oamenii le percep ca promovând sau facilitând

actualizarea sunt considerate bune și sunt evaluate ca valoare pozitivă [8].

Din punct de vedere psihologic, tendința de actualizare conduce oamenii către creșterea gradului de autonomie și independență, către lărgirea experienței și încurajează progresele personale [1].

Conform lui A. Maslow, persoanele aflate în procesul de actualizare a sinelui prezintă următoarele caracteristici [Apud 9, p. 304]:

- percepție obiectivă a realității – aceste persoane percep lumea și celelalte persoane obiectiv, fără prejudecăți și idei preconcepute;
- acceptarea propriei persoane, a celorlalți și a naturii – indivizii își acceptă calitățile și slăbiciunile fără a încerca să prezinte o falsă imagine de sine și fără a se simți vinovați sau rușinați de propriile eșecuri;
- spontaneitatea, simplitatea și naturalețea – comportamentul fiind unul deschis, natural și autentic;

- capacitatea de concentrare asupra problemelor exterioare lor;
- au un sens în viață, o sarcină de îndeplinit care le solicită o mare parte din energie. Această implicare le dezvoltă abilitățile și îi ajută să își definească sentimentul de sine;
- sentimentul detașării și solitudinea – persoanele date pot sta în solitudine mai mult decât persoanele neactualizate, fără ca aceasta să le provoace disconfort. Independența îi poate face să pară distanți și neprietenoși, însă nu aceasta este intenția lor; ei au un grad de autonomie mai ridicat decât alte persoane și nu râvnesc după suport social.

În acest context, se evidențiază principiul autoactualizării, ce reflectă reperatele generale ale activității profesionale, ale comportamentului profesional al cadrului didactic universitar. Pe baza acestui principiu, cadrul didactic își fundamentează demersul educațional.

Tabelul 1. *Cadrul metodologic de proiectare a demersului educațional în contextul principiului autoactualizării* [3, pp. 70-73]

Esența principiului reflectată în demersul educațional	<i>Principiul autoactualizării</i> presupune ca profesorul să creeze situații educaționale favorabile dezvoltării plene a potențialului educabilului, corespunzătoare cerințelor actuale timpului.
Dovezi	<ul style="list-style-type: none"> • V. Frankl, profesor de neurologie și psihiatrie la University of Vienna Medical School, fondatorul logoterapiei existențialiste, evidențiază căutarea unui sens ca principala motivație a vieții umane, prin prisma căreia are loc dezvoltarea integră [5]. Iar D. Zohar și I. Marshall, cercetători britanici care dezvoltă conceptul de <i>inteligență spirituală</i>, demonstrează că motivațiile pe care oamenii țin să le acorde propriei vieți și care le determină dezvoltarea nu țin doar de rațiune și nici nu sunt pur afective, ci au conotație spirituală [11, p. 36]. • Vl. Pâslaru, cercetător și profesor recunoscut din Republica Moldova, referindu-se la sistemul național de învățământ, afirmă că acesta: „... nu conține nicio disciplină care să-i învețe pe educați să gândească, toate disciplinele școlare având caracter informativ reproductiv” [7]. Pornind de la această constatare, evidențiem afirmația cercetătorului Gh. Rudic privind necesitatea dezvoltării multilaterale conform cerințelor actuale: „discipolii să se învețe a lucra cu rațiunea, să se orienteze spre sfera imaterială, modurile, formele, metodele de gândire, spre viziunea lumii dinăuntru” [13, p. 6].
Aspecte metodologice de proiectare a demersului educațional pe baza principiului autoactualizării	<p>Contextul de învățare organizat pentru realizarea principiului autoactualizării înglobează activități bazate pe autoobservație și autorefecție, pe învățare prin descoperire și experiență, de simulare a situațiilor-problemă (jocuri de rol), proiecte de cercetare etc.</p> <p>Sarcinile de învățare propuse studenților, în contextul acestui principiu, trebuie să implice atât activități individuale, pentru a le permite să gândească și să acționeze în mod independent, cât și activități de lucru în echipă, pentru a încuraja diverse roluri/responsabilități, precum și interacțiunea intelectuală, afectivă și axiologică. Astfel de sarcini sunt de tipul analiză, sinteză, explorare, problematizare, descoperire, simulare, modelare.</p>
Exemple	<p style="text-align: center;">Ciclul II, Masterat, specialitatea <i>Formarea formatorilor</i>, anul I Disciplina <i>Metodologia formării adulților</i> Modulul 5. <i>Proiectarea și desfășurarea activității de formare</i></p> <p>Sarcini didactice [4, p. 232]:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scrieți definiția pentru sintagma <i>proiectarea instruirii</i>. (Sarcina implică aspectul cognitiv.) 2. Elaborați un proiect de instruire pentru o etapă (la dorință) din tema <i>Desfășurarea instruirii</i>, având un grup de formatori în devenire.

	3. Realizați activitatea de training pe baza proiectului elaborat. 4. Elaborați o listă de criterii de evaluare a activității de training realizată. (Sarcinile implică aspectele cognitiv și afectiv/spiritual.)										
Exemple	<p>Studentilor li se propune să analizeze proiectul de instruire, desfășurarea instruirii și criteriile de evaluare a activității de training realizată de coleg/colegă (sarcinile didactice 2, 3 și 4) și să răspundă la următoarele întrebări pentru reflecție [4, p. 232]:</p> <p>a) Considerați proiectul de instruire elaborat de colegul/colega dvs. unul bun? Dacă da, atunci de ce? Dacă nu, atunci cum argumentați?</p> <p>b) Cum se referă profesionalismul formatorului (care a desfășurat activitatea de instruire) la informația pe care ați citit-o referitor la desfășurarea activității de training? Este în acord sau contestă acea informație?</p> <p>c) V-ați axat pe anumite repere în elaborarea criteriilor de evaluare a activității de training? Dacă da, atunci descrieți aceste repere. (Sarcinile implică aspectele cognitiv și afectiv/spiritual.)</p> <p style="text-align: center;">Ciclul I, Licență, specialitatea Psihopedagogie, anul I Disciplina Noile educații Tema 1. Educația pentru pace și cooperare</p> <p>Sarcină didactică [adaptată după 2, p. 30]:</p> <p>1. Notați câte o acțiune pentru fiecare dimensiune de mai jos, cu scopul menținerii/dezvoltării relației armonioase:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Dimensiune</th> <th style="text-align: center;">Acțiune</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sinele</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Familia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Colegii de grupă, prietenii, alți membri ai comunității</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Divinitatea</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(Sarcinile implică aspectul afectiv/spiritual.)</p>	Dimensiune	Acțiune	Sinele		Familia		Colegii de grupă, prietenii, alți membri ai comunității		Divinitatea	
Dimensiune	Acțiune										
Sinele											
Familia											
Colegii de grupă, prietenii, alți membri ai comunității											
Divinitatea											

În concluzie: Autoactualizarea constituie o tendință importantă implicată în procesul de instruire. În context, autoactualizarea este abordată cu statut de principiu. Acest principiu derivă din gândirea critică existențială. Proiectarea demersului educațional fundamentat pe principiul autoactualizării presupune ca profesorul să creeze situații educaționale favorabile dezvoltării plene a potențialului educabilului, corespunzătoare cerințelor actuale timpului.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

- Bozarth J. D., Brodley B. T. Actualization: a functional concept in clientcentered therapy. În: *Journal of Social Behavior and Personality*, nr. 6 (5), 1991, pp. 45-59.
- Butnari N. *Noile educații: Suport de curs*. Chișinău: CEP USM, 2017. 123 p.
- Butnari N. *Repere teoretice și metodologice de dezvoltare a inteligenței spirituale la cadrele didactice universitare*. Teză de doctorat în științe ale educației. Universitatea de Stat din Moldova. 2022. Pe: <http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/6825> (Accesat la 4.11.2022).
- Chicu V. (coord.), Bîrnaz N., Șevciuc M., Goraș-Postică V., Dandara O. ș. a. *Formarea formatorilor. Suport de curs. Ciclul II - Masterat*. Chișinău: CEP USM, 2020. 352 p.
- Frankl V. E., trad. Tudose F. *Omul în căutarea sensului vieții*. București: Vellant, 2018. 168 p.
- King D. B., DeCicco T. L. A Viable Model and Self-Report Measure of Spiritual Intelligence. În: *International Journal of Transpersonal Studies*, nr. 28 (1), 2009, pp. 68-85.
- Pâslaru V. *Valorile moral-spirituale ale educației*. În *Memoriam Mihail Terentii, Simpozion Pedagogic Internațional*. Chișinău: Institutul de Științe ale Educației, 2015. pp. 41-44.
- Rogers C. *Client-Centered Therapy: Its Current Practice, Implications and Theory*. London: Constable, 2003. 576 p.
- Schultz D. P., Schultz S. E. *Theories of personality*. London: Wadsworth, 2005. 559 p.
- Temple C. ș.a., adapt. Cartaleanu T. ș.a. *Aplicarea tehnicilor de dezvoltare a gândirii critice*. În: *Didactica Pro...*, nr. 2 (8), 2003.
- Zohar D., Marshall I., trad. Popescu M. *Inteligența spirituală*. București: Editura Vellant, 2011. 400 p.
- Бутенко А. В., Ходос Е. А. *Критическое мышление: метод, теория, практика. Учеб.-метод. пособие*. Москва: Мирос, 2002. 176 с.
- Рудик Г. *Семь «патовых ситуаций» в современной школе*. В: *Făclia*, 15 mai, 2015.